

LA PLANTA BAJA UNIÓN DE DIFERENCIAS

Carlos Mario Pérez Nanclares
Universidad Nacional de Colombia
cmperezn@unal.edu.co

Resumo:

A comienzos de los 70, aparece el rascacielos en Colombia, aquel que supera en pisos habitables el promedio de edificaciones del paisaje urbano, que sobresale en la distancia y que se construye como respuesta a una confluencia de factores, que van desde lo económico hasta lo tecnológico, edificios que se comienzan a construir bajo condiciones urbanas propias de ciudades con una estructura formal definida por las leyes de indias con trazados reticulares, dimensiones de manzana pequeñas, estrecha sección de vías y una excesiva subdivisión predial que repercute, aun hoy en día, en una compleja forma de las parcelas, determinando condiciones difíciles para la construcción e inserción urbana de edificios altos y reclamando alternativas de diseño y variaciones tipológicas que clarificaran la relación que se da a través de los pisos bajos entre una entidad masiva como lo es el rascacielos y otra entidad masiva como es lo urbano. Este trabajo entonces formula como hipótesis que la relación existente entre el rascacielos y la ciudad requiere de un tipo de espacio que oscila su carácter entre lo público y lo privado, siempre presente en las plantas bajas, las cuales adquieren la condición de plantas urbanas, al incorporar la arquitectura en el espacio público y el espacio público en la arquitectura un espacio que tiene como función, mediar entre los volúmenes que componen el conjunto, para que, a pesar de las difíciles condiciones urbanas, los rascacielos se perciban como elementos independientes, con un edificio bajo yuxtapuesto, en lo que se constituye como una variación tipológica de su antecesor la torre plataforma instalándose como un nuevo tipo de edificio, el rascacielos adecuado a las condiciones urbanas y arquitectónicas de ciudades como Medellín y Bogotá.

Palavras-chave: Rascacielos, planta baja, ciudad.

INTRODUÇÃO

Entre las décadas de 40 y el 50 se pueden visibilizar en las principales ciudades colombianas, cambios que pretendían convertir el aspecto pueblerino de las mismas en centros urbanos modernos.¹ La llegada de la industrialización trae consigo nuevas formas de vida, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de habitar. Ciudades como Medellín y Bogotá se ven abocadas a recibir una idea de sociedad inédita hasta el momento que obligó a reflexionar sobre los espacios arquitectónicos y las transformaciones urbanas que se ejecutarían en adelante.

Durante la segunda mitad de siglo, ya la arquitectura moderna en Colombia había sufrido transformaciones y adaptaciones que la llevaron a ser considerada como una "modernidad apropiada"², los edificios aumentaban cada vez más el número de pisos,

¹ Fernando Botero Herrera, Medellín 1890 – 1950 Historia urbana y juego de intereses, Medellín, Ed. Universidad de Antioquia, 1996, p. 169. Durante el periodo entre 1890 y 1950 se hizo el mayor esfuerzo realizado para hacer de Medellín y Bogotá ciudades modernas. Coincide dicho periodo con el proceso de industrialización, que comenzó a afectar la conformación del casco urbano.

² Cristina Vélez Ortiz, Diego López Chalarca, Mauricio Gaviria Restrepo, Nathalie Montoya Arango, Arquitectura Moderna en Medellín 1947 - 1970, Ed. Universidad Nacional de Colombia, Medellín,

se diseñaban torres más altas y una tipología edilicia había entrado en auge durante las últimas dos décadas (años 50 y 60), la “torre plataforma”, que aparece como opción adecuada a las condiciones urbanas de la época.

A comienzos de los 70, aparece el rascacielos en la ciudad, aquel que supera en pisos habitables el promedio de edificaciones del paisaje urbano, que sobresale en la distancia y que se construye como respuesta a una confluencia de factores, que van desde lo económico hasta lo tecnológico, edificios que se comienzan a construir bajo condiciones urbanas propias de ciudades con una estructura formal definida por las leyes de Indias, con trazados reticulares, dimensiones de manzana pequeñas, estrecha sección de vías y una excesiva subdivisión predial que repercute, hoy en día, en una compleja forma de las parcelas, determinando condiciones difíciles para la construcción e inserción urbana de edificios altos y reclamando alternativas de diseño y variaciones tipológicas que clarificaran la relación que se da a través de los pisos bajos entre una entidad masiva como lo es el rascacielos y otra entidad masiva como es lo urbano.

Al observar los primeros edificios de este tipo, diseñados para las ciudades de Medellín y Bogotá, se hace evidente la aplicación de principios universales que ayudan a la solución de la problemática antes descrita, referenciados en la forma de los rascacielos construidos en ciudades como Nueva York y Chicago, sin embargo, las fuentes consultadas y los análisis realizados por esta investigación, no encuentran en ningún caso alusión directa por parte de sus diseñadores, a las situaciones que motivaron la diferenciación de las plantas bajas con respecto al conjunto de plantas típicas como un asunto, entre otros, de relación entre la torre y la ciudad.

Este trabajo entonces formula como hipótesis que la relación existente entre el rascacielos y la ciudad requiere de un tipo de espacio que oscila su carácter entre lo público y lo privado, siempre presente en las plantas bajas, las cuales adquieren la condición de plantas urbanas, “al incorporar la arquitectura en el espacio público y el espacio público en la arquitectura”.³ Un espacio que tiene como función, mediar entre los volúmenes que componen el conjunto, para que, a pesar de las difíciles condiciones urbanas, los rascacielos se perciban como elementos independientes, con un edificio bajo yuxtapuesto, en lo que se constituye como una variación tipológica de su antecesor, la torre plataforma, instalándose como un nuevo tipo de edificio, el rascacielos, adecuado a las condiciones urbanas y arquitectónicas de ciudades como Medellín y Bogotá.

Interesan a esta investigación, los primeros edificios construidos en Colombia, considerados rascacielos, el Edificio Coltejer y el concurso para escoger los diseños del mismo en la ciudad de Medellín en el año de 1968, se establece como el objeto apropiado para realizar los análisis, de igual manera el concurso para elegir los diseños de la Torre Avianca en la ciudad de Bogotá, como un importante antecedente. Ambos pioneros y exponentes de una tipología que se utilizó durante muy corto tiempo, en una etapa crucial para la modernidad en Colombia, la década del 70, en la

2010, p. 10

³ Edison Henao, Miguel Mayorga, ¿Planta baja o planta urbana?, DPA 24. Bogotá Moderna. Departament de projectes arquitectònics. Edicions UPC, Barcelona 2008, P. 72

cual se construye arquitectura considerada de “continuada tradición moderna”, denominación que abarca las obras que ... mantienen la concepción moderna de espacio, pero que acuden a estrategias formales, cuya apariencia volumétrica y consistencia visual, presentan una clara diferencia con la llamada modernidad consistente.”⁴

Estudiar el concurso del edificio Coltejer y su vínculo con el concurso del edificio Avianca, como antecedente, representa una oportunidad de entender la relación entre los rascacielos y la ciudad a través de su plantas bajas, pues para la construcción de un rascacielos con las cualidades formales y la escala requeridas por estos edificios, no bastaba solo con establecer una compatibilidad formal con el entorno, a través del edificio bajo yuxtapuesto o la plataforma, implicaba resolver asuntos urbanos más complejos, que hicieran frente a situaciones que, en otros escenarios, podrían considerarse inéditas; la escasa sección de las vías, la tortuosa forma del lote y su poca área en relación con los generosos predios ocupados por los rascacielos neoyorquinos, contar con la inminente peatonalización de la Carrera Junín así como la sección norte de la Av. la Playa, en Medellín y la Calle 16 en Bogotá, contiguas a los lotes, las cuales si bien hasta la época fueron vías vehiculares, presentaban un uso peatonal que predominaba por encima del vehicular, aunque lo verdaderamente particular sería el poner en consideración los resultados urbanos de la práctica de perforar las manzanas para generar pasajes entre ellas y permitir flujos peatonales internos creando verdaderos laberintos de comercio entre las calles, lo cual para la época, ya era común por lo menos en el centro de Medellín.

El concurso del edificio Coltejer, objeto de estudio, se encuentra directamente relacionados con proyectos denominados pre-modernos, con los cuales comparte las características de su entorno, por ser vecinos, construidos durante la década de los 40, tales como: La Bastilla, Bemogu y Fabricato, o con la torre plataforma, donde esta última, opera como dispositivo de ajuste al lote con un mínimo impacto formal, en algunos casos perforados por una L que funciona como hall de acceso y pasaje comercial, cuando el edificio es construido en esquina como ocurre en los edificios de: Seguros Bolívar, BCH, Coltabaco o La Ceiba, entre otros, construidos en Medellín durante la época calificada como modernidad consistente⁵, entre 1947 y 1970, tipología que como conjunto, pierde sentido cuando el edificio alcanza la condición de rascacielos, pues la esbeltez que los caracteriza, hace que la plataforma no opere como lo hace con edificios de menores proporciones. Un edificio como el Coltejer entonces, tiene un problema de fondo, en tanto se debe poner el volumen principal del conjunto, la torre, sin mayores mediaciones en el suelo y cabe preguntarse al respecto algunos asuntos fundamentales: ¿qué dispone?, ¿cómo lo pone?, ¿dónde lo pone? y ¿qué papel juega ahora la plataforma en el conjunto?

Las mismas inquietudes se plantean en torno al proyecto de la Torre Avianca, el cual se estudia como un antecedente fundamental para el objeto de estudio de esta

⁴ Cristina Vélez Ortiz, Diego López Chalarca, Mauricio Gaviria Restrepo, Nathalie Montoya Arango, *Arquitectura Moderna en Medellín 1947 - 1970*, Ed. Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2010, p. 29

⁵ Cristina Vélez Ortiz, Diego López Chalarca, Mauricio Gaviria Restrepo, Nathalie Montoya Arango, *Arquitectura Moderna en Medellín 1947 - 1970*, Ed. Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2010, p. 29

investigación, esta se clasifica dentro de la tipología torre - plataforma, sin embargo, la relación entre sus elementos es diferente a la que se da en esta misma tipología, cuando es utilizada en edificaciones de baja altura.

En ella se visualizan dos cuerpos, cuya relación es fuerte y coherente, la plataforma ya no opera como tal, es más bien una extensión de la torre en las plantas bajas, un edificio bajo yuxtapuesto y la torre llega franca hasta el piso, estableciendo jerarquía sobre el resto de componentes del conjunto, incluso, sobre las edificaciones que componen el entorno del Parque Santander o como antiguamente se denominaba, Plaza de las Hierbas, el cual cuenta con un valor histórico de gran peso. La Torre Avianca se localiza en uno de sus costados en un predio esquinero, sobre la Carrera Séptima con la Calle 16.

Para finales de la década de los 60, el entorno del parque ya contaba con la variedad estilística que lo caracteriza hoy en día, pues a las edificaciones de carácter religioso y origen colonial como la Iglesia de San Francisco (1556) y La Iglesia La Veracruz (1546 - 1748), se fueron sumando edificios modernos producto de la intervención de las más importantes firmas de arquitectos del momento; el edificio de la Nacional de Seguros (Obregón y Valenzuela, 1959), Museo del Oro (Esguerra, Saénz, Urdaneta y Samper, 1968), Banco Central Hipotecario (Esguerra, Saénz, Urdaneta y Samper, 1967), Jockey Club (Cuéllar Serrano Gómez, 1939), entre otros.

Ambos edificios, Avianca y Coltejer, abrieron campo entre sus predecesores en medio de fuertes críticas, German Téllez expresa, al referirse en una entrevista para la Revista Escala que "...un buen síntoma de la modernidad ha sido siempre, en todas partes, el de torcerle el pescuezo a la tradición y aplastarla luego bajo el peso de la nueva arquitectura", al referirse a los asuntos que enfrentaron proyectos como la Torre Avianca y el Edificio Coltejer, al insertarse en ciudades con las características urbanas de la ciudad colombiana que ,obligaron a romper con cánones preestablecidos aferrados a la tradición, y es que desde la presentación misma de los concursos, las críticas hacia las propuestas presentadas, ponían en tela de juicio el impacto urbano que generaba la aparición de piezas arquitectónicas de semejante magnitud. Los críticos suponían, a partir del momento un maremágnum de rascacielos a construirse en los centros de las dos principales ciudades, en lo que llamaron una versión sabanera, del fenómeno ocurrido en New York, durante el auge económico de los años 20, cuando ya la modernidad local había sufrido un proceso de adaptación re-edición y acomodación a las posibilidades técnicas, económicas y a las especificidades culturales de nuestro contexto social, pudiendo hablarse de una "modernidad apropiada", específica y particular"⁷

En el caso del concurso para el edificio Coltejer, las críticas se enfocan, en el valor de la pieza arquitectónica que reemplaza, el Teatro Junín, construido en 1924 por el arquitecto belga Agustín Goovaerts. Mostraba un rico estilo francés en lo que fue una de las expresiones más destacadas del estilo republicano en la ciudad, sería demolido para dar paso a una torre de 35 pisos en un sector del centro financiero de la ciudad que ya había consolidado una arquitectura de mediana escala, sin embargo, ya la construcción de la torre Avianca había calmado los ánimos, frente al impacto generado por la aparición de rascacielos en ciudades como Medellín y Bogotá. Uno de los asuntos más discutidos en

su momento, fue la forma adjudicada a la torre. En un artículo publicado en noviembre de 1968, el crítico venezolano Juan Pedro Posani, titulado "El peligro del formalismo", destaca la arquitectura generada en Colombia durante las últimas décadas, a la cual considera, la más avanzada de Suramérica, y los peligros que para ello conlleva la propuesta elegida como ganadora, en la cual el desbordamiento de formalismo es evidente, advirtiendo sobre la confusión de una arquitectura con carácter, con una arquitectura como imagen, en la que se hace propaganda del cliente y del arquitecto, en la que se privilegia la intensidad de brindar originalidad formal al proyecto.

Los críticos de la Torre Avianca se mostraban inconformes con el proyecto escogido, sobre el cual decían, planteaba una pieza fuera de escala que irrespetaba las edificaciones coloniales vecinas y el mismo sitio donde se ubicaría el edificio, un solar que años atrás albergara el que fuera el Hotel Regina, destruido por los disturbios del 9 de abril de 1948. Calificaron la torre como un edificio sensacionalista que solo pretendía imponer su belleza, el artículo titulado "Historia Íntima de un Edificio", publicado en el año 1975 en la Revista Escala N° 44, escrito por el mismo Germán Samper, expone los apartes más relevantes de la polémica.

Causa extrañeza la indiferencia de la crítica del momento con el tema planteado por esta investigación, las discusiones se centran en asuntos formales, y de manera enfática en la altura de la pieza arquitectónica más destacada del conjunto, comprensible si se tiene en cuenta el impacto visual que esta genera en el paisaje urbano de ciudades, que como Medellín y Bogotá, cuentan para la época con un skyline relativamente bajo si se compara con la ciudad moderna norteamericana. Ausentes las críticas que se centren en la relación entre los rascacielos y la ciudad más allá de lo puro visual o formal, ningún escrito se expresa sobre la manera en que dos entidades masivas, perpendiculares entre si, entran en contacto físico, ¿que ocurre allí?, cuáles son sus repercusiones y qué exigencias plantea a los arquitectos diseñadores? Más bien, son recurrentes en las publicaciones los esquemas de comparación entre los rascacielos construidos alrededor del mundo y sus diferentes alturas, obviando sus entornos urbanos y sus sistemas de relación en las plantas bajas, mostrando como trofeo, la pieza esbelta de la torre, como si compitieran por el rascacielos más alto.

DESENVOLVIMIENTO

En el año de 1962 se realiza la convocatoria pública para el concurso de diseño del anteproyecto para el edificio Avianca, en el cual participaron 5 proponentes, compuestos por firmas de arquitectos reconocidos a nivel local, el objetivo buscaba construir una sede digna y representativa de la primera aerolínea de Latinoamérica, muchas críticas y debates se abrieron en torno a la magnitud de la torre, el primer rascacielos a construirse en la ciudad, sin embargo poca o nula mención se hace sobre las repercusiones urbanas de las soluciones propuestas para las plantas bajas del edificio. El concurso termina logrando su objetivo de elegir una propuesta para el proyecto, pero en realidad va más allá, se convierte en un laboratorio proyectual que marcaría un precedente de gran importancia para la construcción de edificios en altura en el país, durante la década de los años 70, con una manera de solucionar las plantas bajas en respuesta al entorno urbano, pero sobre todo, acorde con las

características formales del conjunto. Podría decirse que logró establecer una propuesta tipológica adecuada a las condiciones de nuestra modernidad. (figura 1)

El lote destinado para la construcción del edificio, en una esquina de la Carrera 7 con la Calle 16, en el marco de la Plaza Santander, importante sitio del centro financiero e histórico de la ciudad de Bogotá, cuenta con 3.360 metros cuadrados y unos vecinos que reclamaban especial atención a la hora de proponer una nueva edificación. Con las características de un rascacielos a su lado, el Edificio de la Nacional de Seguros, con quince pisos de altura, localizado en el costado oriental del lote, el cual fue diseñado por la firma Obregón y Valenzuela en el año de 1960, emblemático de la tipología torre plataforma cuando está localizada entre testeros, presenta una sola fachada que da hacia la Calle 16 y la Plaza Santander, el edificio de Coltabaco que se encuentra construido sobre la Carrera 7 en el costado norte del lote, diagonal en el costado occidental del predio, las iglesias de La Veracruz y San Francisco, que datan de la época de la colonia entre 1556 y 1748, la Plaza Santander o como se denominaba antiguamente Plaza de las Hierbas, hito urbano y referente histórico de la capital, finalmente la Carrera 7, en el costado occidental del lote, que acogió a lo largo de 2 kilómetros, la mayor cantidad de edificios en altura, construidos en una época importante para la arquitectura moderna en Colombia, por su alta calidad, innovación técnica, espacial y de relaciones urbanas.

Las normas tradicionales europeas que regían en la ciudad, antes de la construcción de Avianca, plantearon como fin último, el establecimiento de una homogeneidad volumétrica de las construcciones, a través de restricciones en altura y retrocesos en los primeros niveles, entre otros asuntos, sin embargo para el concurso de Avianca se formula una norma específica, la cual planteó un índice de construcción de 8.0 y un índice de ocupación de 0.85, norma que se establece en relación directa con el potencial del lote en términos de rentabilidad. También se definen parámetros de relación con sus vecinos inmediatos, Coltabaco y la Nacional de Seguros, con los cuales debía plantearse un volumen con una altura en una relación de 1 a 3, aunque también podía optar por pegarse a las culatas vecinas, norma que finalmente sería retirada al resultar de su aplicación, en relación con los índices de ocupación y construcción, una torre demasiado esbelta, para poder cumplir con las demandas programáticas y las áreas reclamadas por el concurso, según se explica en la serie "Érase una vez un Edificio"⁶.

Las propuestas se resuelven bajo tres objetivos principales, según se puede entender en el resumen publicado por la revista Proa en su edición número 162 de noviembre del año 1963, la cual fue dedicada en exclusiva al concurso; la primera intención es la de construir un edificio que sea representativo para la empresa Avianca, en segundo lugar representar la capacidad de la arquitectura colombiana, en el momento considerada como una de las más notables de Latinoamérica, en tercer lugar estaba el lograr una propuesta que fuera funcional a la compañía, que respaldara sus servicios fundamentales, tales como: la venta de pasajes, envío de correos, aerogiros, aeroexpresos y que pudiera albergar la cúpula de ejecutivos de la empresa. Uno de los propósitos fundamentales, no explícitos en las bases del concurso, es la

⁶ Villate Matiz, Camilo, Érase una vez un edificio... Torre de oficinas Avianca, Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y diseño, Departamento de Arquitectura, Ediciones Uniandes, 2012. Pag. 92

construcción de un edificio que fuera lo suficientemente flexible, productivo y que se promoviera mediante la renta y venta de oficinas, ya que la compañía tenía presupuestado ocupar con su personal sólo las plantas bajas y seis niveles de la torre. (figura 2)

EL VACÍO URBANO COMO MEDIADOR

Al estudiar referentes de orden internacional, se pueden ver rascacielos que ocupan toda una manzana o gran parte de ella, en Bogotá el predio para la construcción del edificio Avianca, en una situación que sería común en casi todos los rascacielos que se construyeron en las ciudades colombianas, se da una alta subdivisión predial y ya para la década de los 60 no se dispone de lotes muy grandes, las relaciones con el entorno urbano y las edificaciones vecinas se hacen más complejas.

El vacío urbano que en los proyectos newyorkinos de los cincuenta y los sesenta construidos por firmas como Skidmore, Owings & Merrill, por Mies Van der Rohe, entre otros, acompañara de manera generosa los rascacielos. Se torna aquí en un recurso fundamental de delicado y limitado uso, una alternativa para relacionar la torre con el entorno urbano y las edificaciones vecinas con las características de una ciudad como Bogotá. Las cinco propuestas del concurso presentan un esquema urbano similar, definido por las circunstancias urbanas del predio, antes expuestas, sin embargo, aunque hacen uso del vacío como recurso para mediar entre la arquitectura y la ciudad. Los elementos son dispuestos de manera y orden diferente dentro del lote: tres de ellos, localizan la plaza en la esquina de la Carrera 7 con Calle 16, una, localiza la plaza al interior del conjunto, como elemento mediador entre el rascacielos y la plataforma sobre la Carrera 7 y una de las propuestas opta por no configurar un vacío urbano como parte del conjunto y decide ocupar casi la totalidad del predio.

La plaza en esquina

En un predio localizado en esquina, situación destacada desde el punto de vista urbano, la disposición de los elementos que componen el conjunto, plantean un dilema sobre cual ocupa el lugar de privilegio, el volumen o el vacío. (Figura 3)

En el caso del concurso para el edificio Avianca, tres propuestas presentan en su esquema urbano la plaza localizada en la esquina. Los diseños presentados por el equipo de Rafael Obregón, José María Obregón, Pizano, Pradilla & Caro, el equipo de Gabriel Serrano C. Gabriel Largacha M. Guillermo Bermúdez y el equipo de Fernando Martínez, Rogelio Salmona, Guillermo Avendaño, hacen uso de este recurso, en un intento por destacar, a la par con el edificio propuesto, las iglesias que enmarcan el costado occidental de la Plaza Santander y anticipando la peatonalización de la Calle 16.

Se intenta responder a las condiciones del entorno, a través de la generación de un espacio vacío, que se sume a los atrios de las iglesias vecinas, se responde a la Plaza Santander, con otro espacio abierto, un espacio de transición entre la carrera 7 y la plaza, al cual se le adjudican los usos de carácter comercial, exigidos por el programa.

Desde allí se accede a los servicios de venta de tiquetes aéreos y servicios de correo de la empresa Avianca.

Las tres propuestas se catalogan dentro de la tipología torre - plataforma, esto ofrece como ventaja que la plataforma, al asumir la forma del predio, deja al edificio alto, la posibilidad de ocupar cualquier lugar en el esquema, situación que da relevancia a la localización del vacío, ya sea mediando con el exterior o con el interior del lote, la plataforma, mediación, que gracias a la magnitud de la torre, en este caso, se torna fundamental. Otro asunto de valor en esta configuración es el incremento de la superficie total construida, gracias a que la reglamentación permite aumentar el área determinada por el índice de construcción en una cantidad igual al doble de las superficies liberadas en los primeros niveles y que se destinen al uso público.

Pizano, Pradilla & Caro, con Obregón y Valenzuela, proponen un esquema de torre plataforma, al cual se le suman dos edificios laterales sobre la plataforma que operan como volúmenes de acoplamiento a las edificaciones vecinas. En esta propuesta se repliega la torre, para conformar una plaza que coincida urbanísticamente con el atrio de las Iglesias de la Veracruz y San Francisco, colocándola sobre una terraza libre y sobria, que resulta, luego de la bifurcación del plano urbano, que también genera una plazoleta deprimida, con relación a la calle, gesto característico en las propuestas que la firma venía

proponiendo en las plantas bajas de los edificios altos, construido en los bajos del Banco Francés e Italiano y en el Banco Popular, utilizado posteriormente como recurso en la Torre Bavaria, las plazas que genera esta estrategia no desvirtúan el carácter del atrio de las iglesias y al mismo tiempo demarcan el paramento de la Calle 16 y la Plaza Santander, al cual se ajustan los bloques complementarios que empatan en altura con las edificaciones vecinas. (Figura 4)

Cabe resaltar como antecedente el caso del Banco Popular, diseñado por Obregón y Valenzuela y construido en el año de 1966, localizado sobre la Carrera 7, diagonal a lote destinado para el concurso del edificio Avianca, en una parcela de forma irregular, alargada, con tres fachadas hacia la calle, como remate de manzana. El conjunto se encuentra conformado por una plataforma de tres niveles que absorbe la forma del lote, a manera de plataforma, la cual tiene como uso comercio y oficinas, la otra pieza importante es la torre de 13 niveles. La planta baja de la torre cuenta con una calle que atraviesa de manera longitudinal todo el predio, la torre se diferencia, a la vista, de la plataforma gracias a una variación en la fachada de los primeros tres niveles, aunque torre y plataforma sean dos edificios diferentes, se perciben fusionados, lo cual hace pensar que de haber utilizado el vacío como recurso destacaría la torre en un esquema más próximo a lo que se requeriría dos años más tarde en el concurso del edificio Avianca.

Cuéllar Serrano Gómez y Cía con Guillermo Bermúdez, proponen un esquema urbano similar al de Obregón y Valenzuela, una torre plataforma con dos volúmenes de acoplamiento a los edificios vecinos, la torre se configura adoptando una forma cóncava que abre y despeja la esquina principal en donde se ubica la plaza, en este caso un espacio único por debajo del nivel de la calle, un gran espacio vacío hacia la Plaza Santander, coincidente con el atrio de las iglesias vecinas. En ambas propuestas

se destacan el hecho de quedar las torres orientadas hacia el parque, determinante urbanístico básico del lugar, se incrementa el área libre en los primeros niveles, en beneficio de la ciudad y del proyecto, ya que a través de la plaza se separa la torre de las iglesias vecinas, se establece una transición entre la Carrera 7 y el espacio abierto de la Plaza Santander y finalmente se evita el empate en un solo paramento de la torre con las edificaciones vecinas, dejando esta función a los volúmenes adicionales propuestos entre otros asuntos para tal fin. (Figura 5)

Fernando Martínez, Rogelio Salmona y Guillermo Avendaño, proponen una torre de volumen notable, aunque de limitada altura en relación con la propuesta ganadora, sus fachadas de formas curvas terminan coincidiendo con los paramentos de la Carrera 7 y la Calle 16, se encuentra ubicada sobre una plataforma de 3 niveles que contienen espacios de servicio público y zonas de reunión, se encuentra dentro del grupo de los que decide liberar la plaza en esquina, aunque más discreta y a nivel de la calle, configurada por medio de curvas orgánicas, características en sus proyectos, sobre todo en los elementos de relación con el lugar, la plaza localizada en la esquina, acentúa la participación en el escenario urbano de las iglesias que cierran el parque en su costado occidental, además prevé la peatonalización de la Calle 16, la orientación de la torre que despliega su vista principal hacia los cerros orientales, y la plaza tirada hacia la Calle 16 da continuidad al paisaje urbano cercano, la plaza también sirve de vestíbulo a los usuarios del Banco y a los usuarios de los servicios de la empresa Avianca, a los cuales se accede a través de una escalera pública que forma parte del conjunto. (Figura 6)

La plaza lateral

La propuesta ganadora presentada por el equipo de Esguerra, Saénz, Urdaneta y Samper, es la que propone el edificio más alto, el único que se pueda considerar rascacielos dentro del concurso, con una altura de 115 metros, se convierte luego de ser construida en el edificio más alto de Colombia para la fecha, lugar que ocuparía hasta la construcción del edificio Coltejer 5 años más tarde. Los arquitectos se valen de dos recursos para lograr la altura de 34 pisos, el primero, que marca una gran diferencia con las tres propuestas que plantean la plaza en esquina, es la ausencia de los bloques adicionales propuestos para empalmar en altura con los edificios vecinos, optando por una plataforma de un solo piso de altura que deja el rascacielos como un prisma esbelto y libre, que despeja los espacios bajos muy congestionados en las otras propuestas, y que al ubicar la torre en la esquina en vez de la plaza permite liberar totalmente las cuatro fachadas dando como resultado una volumetría sencilla y un conjunto bastante equilibrado que a pesar de la radical diferencia de altura entre sus componentes se percibe fusionado. (Figura 7)

La plaza lateral aparece mediando entre el rascacielos y la plataforma, a manera de vestíbulo-plaza de entrada al conjunto desde la Carrera 7, dos metros por encima del nivel de la calle, lo que le adjudica también la categoría de mirador, desde la Carrera 7 se accede a través de unas escaleras que se ifurcan, permitiendo el descenso a los sótanos, a uno de los cuales se accede a través de un vestíbulo interior que al estar por debajo del nivel de la calle y contar con una doble altura que lo relaciona con el hall principal del rascacielos en la primera planta se relaciona visualmente con el

entorno urbano gracias a la fachada vidriada en primer nivel, constituyéndose en uno de los gestos urbanos más significativos de la propuesta y más icónicos del proyecto. (Figura 8)

La relación entre todos los elementos que dan carácter urbano a las plantas bajas, se da a través del hall principal del rascacielos, el cual en sentido sur - norte conecta la Plaza Santander con la plaza interior del conjunto, y en su costado occidente, al interior del edificio, relaciona directamente con el vacío que da hacia el vestíbulo interior del primer sótano, la decisión de permitir el libre tránsito por ese hall convierte tres espacios de distintas categorías en un sistema integrado por: la Plaza Santander, la plaza interior, el vestíbulo interior, el hall y las escaleras, sistema que recoge las dinámicas del entorno, acoplando el conjunto al lugar urbano que ocupa, aludiendo una de las ideas, planteada por Manuel Solá Morales, quizás trivial como concepción del espacio público pero de recurrente uso durante la modernidad, que plantea para el espacio público el carácter de sistema, es decir, de cadena secuencial de espacios libres formando un conjunto unitario.

Manuel F. Samper, Jaime Vélez, Patricio Samper y Antonio Casillas, se aproximan a la relación volumétrica del proyecto ganador, aunque no introduce la plaza como parte del conjunto, optando por dos galerías laterales a través de las cuales se accede al hall principal del edificio, su propuesta no considera liberar de manera significativa la planta urbana, sin embargo en conjunto es la propuesta más próxima a la que resultara ganadora en términos de proporciones y la que establece mejor relación con el Seagram como antecedente al plantear una torre limpia que se queda corta en su pretensión de retirarse del paramento. (Figuras 9 y 10)

EL CARÁCTER PÚBLICO EN LAS PLANTAS BAJAS

“La buena ciudad es aquella en que los edificios particulares -sobre todo los buenos edificios particulares-, lo pretendan o no, son elementos públicos, y transportan significados y valores sociales más allá de sí mismos, y en eso está su modo de ser urbanos.”⁷

Los edificios más altos que se comenzaron a construir a finales de la década de los 60 y durante los años 70 en Colombia, al encontrarse en una ciudad con un urbanismo de escasas proporciones y una subdivisión predial excesiva, se ven en la obligación de liberar todo el espacio posible en las plantas bajas. En el caso del edificio de Avianca, dadas las apretadas dimensiones del predio y la necesidad de cumplir con un programa que, reclama una serie de funciones comerciales y de servicios en los primeros niveles, relacionadas con la naturaleza de la empresa, no es suficiente, haciéndose necesario sumar plantas en altura, o hacia los sótanos que involucren un carácter público en sus espacios.

Elementos como el vestíbulo, el hall, terrazas y escaleras, aparecen para componer los pisos que por encima o debajo del nivel de la calle permitirían al transeúnte, hacer uso de ellos, fuera o no cliente de los servicios que Avianca pretendía ofrecer en esos espacios.

⁷ Manuel Solá Morales, Espacios públicos, espacios colectivos, Revista, Cuadernos de arquitectura y urbanismo (Ed. en catalán), Febrero 1993, núm. 198, p. 48.

Las propuestas que para el edificio de Avianca se hacen a través del concurso son tímidas en este sentido, el tema de la rentabilidad del suelo en una época de desaceleración económica y el hecho de no tener precedentes una construcción de semejante altura, parece haber limitado la audacia de los proponentes frente a una alternativa que les hubiera reivindicado ante la crítica de “manhatanizar” la ciudad, aludiendo la indolencia urbana de los cientos de rascacielos construidos durante la modernidad en New York, como producto de la ley de zonificación de 1916. (Figura 11)

Bifurcación del plano urbano

Tres de las propuestas hacen uso de este recurso, aprovechando la pendiente de la calle 16 que entre la Carrera 7 y el edificio de La Nacional de Seguros presenta una diferencia de altura de 1,5 metros aproximadamente. En el caso de la propuesta presentada por el equipo de arquitectos liderado por Rogelio Salmona y Fernando Martínez, la plaza que se genera a nivel de la calle sirve de llegada tanto para el correo como para el banco, que se ubican en un nivel por debajo de la calle, y como acceso a la venta de pasajes, que se establece un nivel por encima de la calle, a estos espacios se accede por una importante escalera pública que forma parte del conjunto arquitectónico.

Obregón y Valenzuela y Pizano, Pradilla Caro, proponen unas escaleras públicas que se bifurcan y conectan directamente los espacios elevado y deprimido con la Carrera 7 y con la Calle 16, la plaza que se encuentra por debajo del nivel de la calle, da acceso a locales de comercio, al hall público de la oficina de correos y al hall de ascensores del edificio, la terraza a la cual lleva el tramo ascendente de las escaleras sirve de antesala a la zona más privilegiada del predio, en donde se ubica la venta de tiquetes aéreos de Avianca y las oficinas del Banco.

Es esta la única propuesta que hace uso de jardineras, dispuestas a la par con las escaleras mediando entre los andenes de la Calle 16 y la Carrera 7 y plazoleta deprimida, prolongando el gesto ya construido en el vestíbulo público propuesto para la Nacional de Seguros, extendiendo la relación formal ya establecida por el volumen lateral que se ajusta a la forma del edificio vecino y que implica el único paramento con el borde del lote hacia el costado sur y hacia la Plaza Santander.

La estrategia de un plano elevado y otro deprimido con relación a la calle también es ejecutada por la propuesta que resultara ganadora del concurso, el equipo liderado por Germán Samper, desarrolla una propuesta de suma elegancia, aprovechando su decisión de colocar la plaza mediando entre el rascacielos, la plataforma y la calle, en primer lugar se eleva la plaza al nivel más alto del predio, en relación con la Calle 16, un metro con ochenta de altura, instalando una escalera pública sobre la Carrera 7 para acceder a ella, la escalera se bifurca bajando hacia los sótanos, en donde se localiza, bajo la torre, el vestíbulo público, que antecede la sala de venta de tiquetes aéreos, mencionado anteriormente y que se relaciona con el hall de acceso al edificio, mediante un vacío en el primer nivel y con la Carrera 7 a través de una fachada transparente, creando una relación sistémica entre todos los elementos que

componen las plantas bajas, las cuales adquieren un carácter urbano, corroborando que las relaciones de los edificios con el espacio público se resuelve en el ámbito de relación más directa, su planta baja, al incorporar la arquitectura en el espacio público y el espacio público en la arquitectura. (Figura 12)

Figuras

Figura 1 – Planta, localización del predio destinado para la construcción del edificio Avianca en la esquina de la Carrera 7 con la Calle 16 en el marco de la Plaza Santander, en el centro histórico de la ciudad de Bogotá. Dibujo del autor

Figura 2 – Isométricos de las Propuestas del concurso dibujo, dibujo del autor.

Figura 3 – Re-dibujo de las plantas de primer nivel, destacando la disposición de la volumetría en el predio, en este caso mostrando la disposición de los elementos generando el vacío urbano, la plaza, en esquina. Imágenes tomadas de la publicación sobre el concurso hecha por la revista Proa # 162 en noviembre de 1963. Dibujo del autor

Figura 4 – Re-dibujo de la Planta urbana de la propuesta presentada por Obregón y Valenzuela para el concurso del edificio Avianca. Dibujo del autor

Figura 5 – Re-dibujo de la Planta urbana de la propuesta presentada por Cuéllar, Serrano, Gómez para el concurso del edificio Avianca. Dibujo del autor

Figura 6 – Re-dibujo de la Planta urbana de la propuesta presentada por Rogelio Salmons, para el concurso del edificio Avianca. Dibujo del autor

Figura 7 – Re-dibujo de las plantas bajas, con disposición de los volúmenes. German Samper, Dibujo del autor

Figura 8 – Planta urbana de la propuesta presentada por la firma Esguerra, Saenz, Urdaneta para el concurso del edificio Avianca, Dibujo del autor

Figura 9 – Re-dibujo de las plantas bajas, con disposición de los volúmenes. Patricio Samper. Dibujo del autor

Figura 10 – Re-dibujo de la Planta urbana de la propuesta presentada por Patricio Samper para el concurso del edificio Avianca. Dibujo del autor

Figura 11 – Corte de la propuesta presentada por Rogelio Salmona, publicado en la revista Proa # 162 de noviembre de 1963, donde se muestra las escaleras que llevan a la plazoleta y la terraza resultantes de la estrategia de bifurcar el plano urbano. Dibujo del autor

Figura 12 – Corte de la propuesta presentada por Germán Samper, publicado en la revista Proa # 162 de noviembre de 1963, donde se muestra el resultado de reducir la altura de la plataforma, lo que impide la proliferación de espacios de carácter público en altura y propicia la aparición del vestíbulo público en el primer sótano. Dibujo del autor.

CONCLUSÃO

A partir de la experiencia del gremio de la arquitectura en Colombia, relacionada con los concursos de los edificios Avianca y Coltejer, queda claro que la relación entre el edificio y la ciudad, no se podría resolver entonces, con un discreto tratamiento de discontinuidad en el aspecto de la fachada en los primeros pisos, con respecto al resto del edificio, como se hiciera en proyectos denominados pre-modernos, esa relación tal y como lo visionaban los arquitectos, antes de la modernidad, cambia y se establece una manera diferente de reflexión al respecto. Aunque algunos elementos de relación formal persisten, el aspecto ornamentado de edificaciones de baja altura, cambia por la proliferación de esbeltas torres de diversos usos, con fachadas menos ornamentadas que establecieron mejor correspondencia, con los materiales livianos y de construcción serializada introducidos por la revolución industrial.

La tipología edilicia había entrado en auge durante las últimas dos décadas (años 50 y 60), la "torre plataforma", que aparece como opción adecuada a las condiciones urbanas y normativas de la época, comprendida entre los años 50 y 60, aunque influencia la reflexión establecida entorno a la relación de los edificios altos, con la ciudad en sus plantas bajas, no opera para los rascacielos sin antes sufrir ajustes, tal y

como queda demostrado, al analizar el concurso para el edificio Avianca, donde las cuatro propuestas que no salen favorecidas, no logran desprenderse de la tipología torre plataforma, y su típica relación formal, donde la torre se encuentra sobrepuesta a la plataforma y es esta la que media entre la torre y la ciudad. En vista de lo anterior y dados los requerimientos programáticos y los altos índices de construcción requeridos por el concurso, para poder cumplir con el programa, aparecen en consecuencia, en algunas propuestas, una serie de volúmenes entre la torre y los medianeros, que congestionan el conjunto y no logran clarificar su relación con la ciudad en las plantas bajas. La propuesta ganadora, diseñada por el equipo de arquitectos, liderado por Germán Samper, logra en cambio desprenderse de la recurrente relación formal de la torre plataforma, derivada de la normativa volumétrica restrictiva y entiende el propósito de la nueva norma basada en índices, logrando adecuar dicha interpretación, a una propuesta sin precedentes en la ciudad y el país, un rascacielos yuxtapuesto a la plataforma, que involucra elementos de relación como el vacío urbano y la calle interior que, aunados a elementos arquitectónicos de uso interior como: los halles, escaleras, jardines, vestíbulos y terrazas, logra componer un sistema que beneficia la relación entre la arquitectura y la ciudad terminando abriendo la puerta a una serie de edificios altos, en las principales ciudades, que recurren a la misma estrategia para adaptarse al lugar urbano que ocupan.

Son los mismos grupos de arquitectos, participantes en el concurso de Avianca quienes, durante la década de los 70, construyen los rascacielos más notables de la época, llamada modernidad consistente en Colombia, pudiendo identificarse en ese grupo de edificaciones, las características que se introducen a través de los concursos y se constituyen en verdaderos laboratorios proyectuales, que marcan el camino a seguir, en torno a la construcción de edificios altos de carácter corporativo.

Algunos de los rascacielos que se construyen involucrando elementos de relación en las plantas bajas incorporados por los concursos de Coltejer y Avianca son: La Torre Colpatria, Obregón y Valenzuela 1979, el Centro de Comercio Internacional, de Cuéllar Serrano Gómez y Cia., 1974, el edificio de Seguros Tequendama, Pizano Pradilla Caro, 1970, entre otros; es de anotar que algunos como el centro de comercio internacional, incluso, adoptan la forma de la torre idéntica a la propuesta para el concurso del edificio Coltejer, variando la resolución de las plantas bajas, corroborando la fundamental misión de estas, en la vinculación del volumen del rascacielos con el lugar urbano.

De otro lado las críticas sobre los edificios considerados rascacielos así como los análisis, se centran en la comparación de la altura de las torres y la forma adjudicada a la misma. Poco se ha discutido y estudiado sobre el papel de las plantas bajas y los elementos de relación urbana que introducen los rascacielos de la época de los 70. Al respecto, el crítico venezolano Juan Pedro Posani, realiza una crítica a través de un artículo en la revista Escala número 32 titulado "El peligro del formalismo", donde destaca la arquitectura generada en Colombia durante las últimas décadas, a la cual, considera la más avanzada de Suramérica, y los peligros que para ello, conlleva la propuesta elegida como ganadora, en la cual, el desbordamiento de formalismo es evidente, sin embargo, el valor de las propuestas y de los laboratorios proyectuales

que representaban los concursos estaba en la reflexión urbana y los aportes de las plantas bajas a la relación de esas exuberantes formas con el lugar.

En algunas publicaciones relacionadas con el Edificio Avianca se destaca la posible influencia que los arquitectos italianos Nervi y Ponti, diseñadores de la Torre Pirelli en Milán, ejerció sobre uno de los principales arquitectos del equipo, José Prieto, y la posible consecuencia de la forma final de la torre con sus caras longitudinales en forma lenticular, sin embargo, los análisis realizados por esta investigación, establecen la influencia que los arquitectos reciben de parte del edificio Seagram, diseñado y construido en Nueva York por Mies van der Rohe en 1956, el cual introduce, de manera radical, el vacío urbano como mediador y el volumen bajo, en este caso, con la torre yuxtapuesta en vez de superpuesta, como lo sugiere la Lever House y lo adopta la tipología torre plataforma utilizada en Colombia durante los años 50 y 60. En la misma vía se cree posible, la influencia de Hugg Ferris en la configuración de las plantas bajas, a través, de la sugerencia hecha por su trabajo de años sobre el tema, que se resume en el afiche en 1956, que muestra la evolución del rascacielos newyorquino desde la ley de zonificación de 1916, hasta la liberación de parte del espacio en las plantas bajas como lo materializa el Seagram de Mies.

Casi la totalidad de los rascacielos construidos en Colombia, se ejecutan en predios localizados en esquina, lo anterior dada la complejidad de adaptar a las condiciones urbanas locales un edificio de alta densidad, es posiblemente por las condiciones urbanas locales; alta subdivisión predial, compleja forma de los predios, escasas dimensiones de los mismos, escasas dimensiones de las vías, entre otros asuntos, que la construcción de rascacielos se estanca en Colombia a comienzos de los 80.

Es de resaltar la poca memoria sobre las enseñanzas y ricas experiencias dejadas por los concursos y posterior aplicación de sus estrategias de relación urbana, después que la construcción de ese puñado de rascacielos tuviera algo más de una década de pausa, las nuevas propuestas no involucran los elementos que le dieron a los rascacielos de los 70, cualidades urbanas excepcionales, siendo indiferentes con el lugar urbano, recurriendo nuevamente a la práctica de principios de siglo, de límites marcados entre lo público y lo privado, frontera que en Avianca, Coltejer, Colpatria, Tequendama, se había diluido, tomando lo privado el carácter de lo público, convirtiendo las plantas bajas de los edificios en espacios de uso colectivo. En la actualidad se cierran nuevamente las fronteras al transeúnte y lo público y lo privado toman diferencia, ya no ocupan el mismo lugar.

REFERÊNCIAS

GASTÓN, C. Mies. El Proyecto como revelación del lugar. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. 2005.

MARTÍ, C. Las Variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura. Tesis Doctoral. Barcelona: Departamento de Proyectos de la ETSAB. 1987.

PIÑÓN, H. El sentido de la arquitectura moderna. Barcelona: Ed. UPC. 1997.

ADAMS, N. Skidmore, Owings & Merrill SOM dal 1936. Milano: Electa. 2006.

MENDOZA, P. (Ed.). Lo mejor del urbanismo y de la arquitectura en Colombia. Bogotá: Librería Colombia-Camacho Roldán. Sin año.

Arias Lemos, Fernando, Le Corbusier en Bogotá el proyecto del "Grand Immeuble", 1950-1951 ,Bogotá, Punto aparte, 2008.

Frankl, Paul. Principios fundamentales de la historia de la arquitectura. El desarrollo de la arquitectura europea 1420-1900. Barcelona, Gustavo Gili, 1981.

Heno Carvajal, Edison, Torre-plataforma, Colombia, años 1950 y 1960. Análisis de su adaptación arquitectónica e inserción urbana en los centros de ciudad consolidados. Tesis de Doctorado. Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña. 2010.

Le Corbusier, Hacia una arquitectura, Buenos Aires, Poseidón, 1998.

Norberg Schulz, Christian Los principios de la arquitectura moderna, Barcelona: Ed Reverté, 2005.

Vélez Ortiz, Cristina, López Chalarca Diego, Gaviria Restrepo, Mauricio, Montoya Arango, Nathalie, Arquitectura moderna en Medellín: 1947 – 1970, Medellín, Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín, 2010.

Vélez Ortiz, Cristina, De los ojos a las manos: Tocar el espacio. El espacio táctil en la arquitectura moderna, Medellín, Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín/ Sociedad Colombiana de Arquitectos, 2013.

Venturi, Robert, Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

Revista Proa N° 162, noviembre de 1963.

Fontana, Llanos, Mayorga, Heno. 2012. Obregón & Valenzuela en Bogotá, 1949 – 1969 Villate Matiz , Camilo, Érase una vez un edificio... Torre de oficinas Avianca, Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y diseño, Departamento de Arquitectura, Ediciones Uniandes, 2012.

KOOLHAAS, Rem, 2004, Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan, trad, Jorge Sainz, Barcelona, Gustavo Gili.

Botero herrera, Fernando, Medellín 1890 - 1950, Historia urbana y juego de Intereses, Editorial Universidad de Antioquia, 1996.

Quetglas, Josep, El horror cristalizado, imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van de Rohe, Barcelona, Actar, 2001.

Daza, Ricardo. (2000). Buscando a Mies, Barcelona, Logoprint S.A, 2000.
Neumeyer, Fritz. (1995). La Palabra sin Artificio: Reflexiones sobre Arquitectura. Madrid, El Croquis editorial, 1995.

Fundación Le Corbusier en París.

<http://www.fondationlecorbusier.fr>

LE CORBUSIER, Pierrefeu, Françoise, La casa del hombre, Buenos Aires, Editorial Poseidón, 1979.

LE CORBUSIER, La Ville Radieuse, Paris, Éditions Vincent freal & Cie, 1964

LE CORBUSIER, Cuando las catedrales eran blancas, 1958.

BENEVOLO, Leonardo, Historia de la arquitectura moderna, 1979, Barcelona, Gustavo Gili.

Sitte, Camilo, Construcción de ciudades según principios artísticos, 1921

Revista Escala Número 31

Revista Escala Número 32

Revista Escala Número 43

Revista Escala Número 44

Revista Escala Edición especial 50 años